

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ТОО «ИШИМ-ГАРАНТ»

*Нурмагамбетова Л.И.**к.э.н., ассоциированный профессор
кафедры экономики и менеджмента
КИНЭУ им. М. Дулатова**Ярочкина Е.В.**к.и.н., ассоциированный профессор
кафедры истории Казахстана
КРУ им. А. Байтурсынова*

FINANCIAL STATUS OF "ISHIM-GARANT" LLP

*Nurmagambetova L.,**Candidate of Economics, Associate Professor
Department of Economics and Management
KINEU them. M. Dulatova**Yarochkina E.**Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
Department of History of Kazakhstan
KRU named after A. Baitursynov***Аннотация**

В статье рассматривается краткая характеристика предприятия ТОО «Ишим-Гарант», анализ его финансового состояния, экономический потенциал предприятия, эффективность использования финансового потенциала предприятия.

Abstract

The article discusses a brief description of the enterprise LLP "Ishim-Garant", an analysis of its financial condition, the economic potential of the enterprise, the efficiency of using the financial potential of the enterprise.

Ключевые слова: ТОО «Ишим-Гарант», финансовое состояние предприятия.

Keywords: Ishim-Garant LLP, financial condition of the enterprise.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ишим-Гарант» является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом. Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках, круглую печать с изображением Государственного Герба Республики Казахстан со своим наименованием, фирменные бланки со своим наименованием, штампы и другие официальные атрибуты, необходимые для осуществления его деятельности.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ишим-Гарант» является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан в качестве субъекта малого предпринимательства, по следующим признакам:

-со среднегодовой численностью работников - не более пятидесяти человек;

-общей стоимостью активов в среднем за год не более шестидесяти тысячекратного расчетного показателя.

Полное наименование Товарищества: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ишим-Гарант». Сокращенное ТОО «Ишим-Гарант».

Юридический адрес товарищества: 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Промышленная д. 2.

Главной целью деятельности ТОО «Ишим-Гарант» является извлечение дохода.

Видами деятельности ТОО «Ишим-Гарант» являются:

-складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

-складирование и хранение зерна.

Товарищество может осуществлять любой другой вид коммерческой деятельности, не запрещенной законодательством РК, оказывать услуги юридическим и физическим лицам, осуществлять посредническую деятельность.

Товарищество обладает на праве собственности обособленным имуществом и несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества. Основной вид деятельности - производство и реализация сельскохозяйственной продукции. Главной целью деятельности товарищества является извлечение дохода.

Далее рассмотрим организацию управления на предприятии ТОО «Ишим-Гарант». Большое значение для хозяйственного руководства имеет установление рациональной производственной структуры предприятия. Организационная структура управления ТОО «Ишим-Гарант» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структура управления ТОО «Ишим-Гарант»

Организационная структура управления предприятием отражает состав и подчиненность линейных и функциональных звеньев управления, в ТОО «Ишим-Гарант» структура управления имеет линейно-функциональный вид (рисунок 1).

При данном типе организационной структуры предприятия (линейно-функциональном) линейному руководителю, который подчиняется непосредственно директору, в разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ и планов помогает специальный аппарат управления, состоящий из функциональных подразделений (отделов, групп) [1, с.80].

Такие подразделения проводят свои решения либо через высшего руководителя, либо прямо доводят их до специализированных служб или отдельных исполнителей на нижестоящем уровне. Функциональные подразделения не имеют права самостоятельно отдавать распоряжения производственным подразделениям.

Управление предприятием осуществляется директором на основе единоначалия. Директору подчинены все нижестоящие руководители. Создана единая вертикальная линия руководства и прямой путь активного воздействия на подчиненных. Преимущество такой структуры управления заключается в простоте, надежности и экономичности. Руководитель в данном случае должен охватывать все стороны деятельности предприятия. Функциональные подразделения осуществляют всю техническую подготовку производства, готовят варианты решения вопросов, связанных с руководством процессами производства, освобождают линейных руководителей от планирования финансовых расчетов, материально-технического обеспечения производства и других вопросов.

Организационная структура управления ТОО «Ишим-Гарант» характеризуется:

- четким разделением труда (квалифицированные специалисты в каждой области);
- высокой иерархией управления (кто кому подчиняется);
- наличием стандартов и правил;
- осуществлением найма на работу в соответствии с квалификационными требованиями.

В пределах своей компетенции директор ТОО «Ишим-Гарант», являясь руководителем верхнего уровня, организует всю работу и несет полную ответственность за его состояние и деятельность. Без доверенности действует от имени предприятия, представляет его во всех учреждениях, распоряжается в соответствии с законом имуществом и средствами ТОО «Ишим-Гарант», заключает договора, выдает доверенности, открывает в банке счета ТОО «Ишим-Гарант». В пределах своей компетенции издает приказы по предприятию.

Заместитель директора определяет техническую политику, перспективы развития предприятия, осуществляет контроль за соблюдением проектной, конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм по охране труда и техники безопасности, обеспечивает повышение уровня подготовки производства, его эффективности и сокращение материальных, финансовых и трудовых затрат [2, с.25].

Организационная структура системы управления финансовой устойчивостью компании и ее профессиональный состав могут быть построены разными методами в зависимости от размеров компании и вида ее деятельности. Что же касается самой финансовой службы компании, то в зависимости от размера и трудности решаемых задач она может быть представлена финансовым управлением - на больших предприятиях, финансовым отделом - на средних предприятиях или лишь финансовым ди-

ректором либо главным бухгалтером, которые занимаются не только вопросами бухгалтерского учета, но и вопросами формирования финансовой стратегии на небольших предприятиях [3,с.17]. Главной целью денежного подразделения компании - организация бухгалтерского учета и налоговая оптимизация. Собственники небольших предприятий часто считают налоговую оптимизацию чуть ли не единой задачей финансовой службы и уделяют этому вопросу значительное внимание. Потому небольшим компаниям достаточно бухгалтерской службы, во главе которой стоит главный бухгалтер. Управленческий учет на небольших

предприятиях зачастую не ведется, или им занимается сам директор предприятия. С ростом бизнеса возникает необходимость управления затратами, а также введения в финансовую политику бюджетирования и управленческого учета. В результате этого появляется необходимость в финансовом планировании, работе с дебиторской задолженностью, в формировании кредитной политики.

Одной из важных черт компании является организация управления финансовой устойчивостью. Организационная структура управления финансовой деятельностью в ТОО «Ишим-Гарант» представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Организационная структура управления финансовой деятельностью в ТОО «Ишим-Гарант»

В результате исследования особенностей организационной структуры ТОО «Ишим-Гарант» мы узнали, что в компании нет отдельного структурного подразделения, которое занималось бы управлением финансовой устойчивостью.

Функции финансового менеджера частично исполняет директор, а частично - главный бухгалтер. Главный бухгалтер кроме управления бухгалтерской работой осуществляет управление финансовыми ресурсами компании. Это обстоятельство негативно воздействует на организацию финансовой работы в ТОО «Ишим-Гарант».

Экономической работой в ТОО «Ишим-Гарант» занимается экономист, который входит в состав производственно-технического отдела компании. Его работа заключается в нормировании оборотных средств и иной деятельности, не связанной с финансовым анализом, планированием и прогнозированием.

Изучив штатное расписание компании ТОО «Ишим-Гарант» было выяснено, что бухгалтерия предприятия включает 4 ставки. Список должностей работников бухгалтерии ТОО «Ишим-Гарант» приведен в таблице 2.

Таблица 2

Штатное расписание бухгалтерии в ТОО «Ишим-Гарант»

Наименование должностей	Количество единиц
Главный бухгалтер	1
Заместитель главного бухгалтера	1
Бухгалтер	3
Итого	5

Финансовая служба бухгалтерии в целом сводится к чисто оперативным задачам - оформлению расчетных и платежных документов, организации расчетов с иными предприятиями, бюджетом, банками, рабочими и служащими. Положение о бухгалтерии находится на стадии разработки, а положение о взаимодействии бухгалтерии с другими подразделениями еще не создано. Важное значение для компании должна иметь квалификация работников, занимающихся финансовыми вопросами, так как некомпетентность работников, занимаю-

щихся финансовыми вопросами, приводит к принятию необоснованных решений, приносящий финансовый ущерб компании, а, вследствие этого, понижается эффективность управления его финансовой устойчивостью. Квалификационный уровень работников во многом зависит от их возраста, стажа работы, образования. Поэтому в процессе анализа изучают изменения в составе рабочих по этим признакам [4,с.240].

Поскольку изменения качественного состава происходят в результате движения рабочей силы, то этому вопросу при анализе уделяется большое

внимание. Данные о движении рабочей силы в ТОО «Ишим-Гарант» представлены в таблице 3.

Таблица 3

Данные о движении рабочей силы в ТОО «Ишим-Гарант» за 2020-2021 гг., чел

Показатель	2020 г.	2021 г.	Отклонение 2021-2020 гг.
Численность персонала на начало года	46	49	+3
Приняты на работу	5	4	-1
Выбыли	2	3	+1
В том числе по собственному желанию	1	2	+1
Уволены за нарушение трудовой дисциплины	1	1	-
Численность персонала на конец года	49	50	+1
Коэффициент оборота по приему	0,3	0,4	+0,1
Коэффициент оборота по выбытию	0,12	0,2	+0,08
Коэффициент текучести кадров	0,07	0,14	+0,07
Коэффициент постоянства кадров	0,77	0,7	-0,07

По данным таблицы можно сделать вывод, что на начало 2021 г. численность персонала составляла 49 чел., в течении года было принято на работу 4 чел, и уволено 5 чел. Таким образом, за исследуемый период, численность персонала ТОО «Ишим-Гарант» увеличилась на 1 чел. Анализ финансового состояния предприятия производится с помощью совокупности методов и рабочих приемов (методологии), позволяющих структурировать и идентифицировать взаимосвязь между основными показателями. Финансовая отчетность состоит преимущественно из количественных, абсолютных показателей. Поэтому анализ тех или иных показателей, экономических явлений, хозяйственных процессов, ситуаций начинается с рассмотрения абсолютных величин в натуральных или стоимостных измерителях. Эти показатели являются основными в финансовом учете.

Отметим, что ТОО «Ишим-Гарант» это успешно работающее предприятие на рынке. ТОО «Ишим-Гарант» предлагает в широком ассортименте сельскохозяйственную продукцию. Задача руководства ТОО «Ишим-Гарант» в том, чтобы ис-

пользовать ту структуру, которая наиболее соответствует целям и задачам организации, которая наилучшим образом позволяет взаимодействовать с высшей средой, продуктивно и целесообразно распределять и направлять усилия своих сотрудников и, таким образом удовлетворять потребность клиентов и достигать своих целей наиболее эффективно.

Экономический анализ деятельности предприятия начнем с горизонтального анализа бухгалтерского баланса организации. Цель горизонтального анализа бухгалтерского баланса состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в основных статьях баланса и помочь менеджерам принять решение в отношении того, каким образом предприятию продолжать свою деятельность. Горизонтальный анализ заключается в сопоставлении финансовых данных предприятия за три прошедших года в относительном и абсолютном виде с тем, чтобы выявить тенденции изменения статей баланса или их групп и на основании этого исчислить базисные темпы роста [5, с.44]. Рассмотрим горизонтальный анализ актива баланса ТОО «Ишим-Гарант» за 2019-2021 гг. в таблице 4.

Таблица 4

Горизонтальный анализ актива баланса ТОО «Ишим-Гарант» за 2019-2021 гг., тенге

Актив баланса	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Отклонение 2021-2019 гг. (+, -)	Темп роста, %
Долгосрочные активы	8022552	9993244	9039728	1017176	112,7
Основные средства	4319705	7757460	6823475	2503770	158,0
Долгосрочные финансовые инвестиции	83373	582241	582240	498867	698,4
Авансы, выданные под долгосрочные активы	838833	19457	-	-838833	-
Нематериальные активы	1195543	1195255	1195182	-361	100,0
Долгосрочная дебиторская задолженность	1585068	438801	438801	-1146267	27,7
Прочие долгосрочные активы	30	30	30	-	100,0
Краткосрочные активы	3357536	4579984	5250084	1892548	156,4
Запасы	1347246	1966722	1928375	581129	143,1
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1711093	1928661	2289084	577991	133,8
Авансы, выданные и прочие текущие активы	179302	167249	744484	565182	415,2
Текущие налоговые активы	7059	1184	10346	3287	146,6
Денежные средства	112836	516168	277795	164959	246,2
Активы, всего	11380088	14573228	14289812	2909724	125,6

На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы: в 2021 году по отношению к 2020 году произошло увеличение общей стоимости имущества предприятия.

Краткосрочные активы увеличились за период в большей степени, чем долгосрочные. Стоимость основных средств увеличилась на 2503770 тенге. Произошло увеличение стоимости материальных запасов (более чем на 25%) что составило в 2021 г. - 1928375 тенге. Также наблюдается увеличение торговой дебиторской задолженности на 577991 тенге, что является положительным фактором, так как объема реализации снизился на 22%, а задолженность на 28% следовательно состояние расчетов с покупателями улучшилось.

Пассив бухгалтерского баланса отражает источники финансирования средств предприятия, сгруппированные на определенную дату по их принадлежности и назначению.

Обязательства перед собственниками составляют практически постоянную часть пассива баланса, не подлежащую погашению во время деятельности организации. Обязательства перед третьими лицами имеют разные сроки возврата: менее одного года - краткосрочные, более одного года - долгосрочные [6, с.198].

В таблице 5 рассмотрим горизонтальный анализ пассива баланса ТОО «Ишим-Гарант» за 2019-2021 гг.

Таблица 5

Горизонтальный анализ пассива баланса ТОО «Ишим-Гарант» за 2019-2021 гг., тенге

Пассив баланса	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Отклонение 2021-2019 гг. (+, -)	Темп роста, %
Капитал	2137785	3859412	4175185	2028928	195,3
Нераспределенный доход	1588849	1963297	2279070	690221	143,4
Долгосрочные обязательства	3391001	2174657	8204303	4813302	241,9
Кредиты и займы	3240754	1779460	7809106	4568352	-
Отложенные налоговые обязательства	150247	395197	395197	244950	263,0
Краткосрочные обязательства	5851302	8539159	2716034	-3135268	46,4
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1089360	1376378	1522310	432950	139,7
Кредиты и займы	4042171	6840345	905147	-3137024	22,4
Авансы полученные	667855	236944	203090	-464765	30,4
Обязательства по налогам	51916	85492	85487	33571	164,7
Итого обязательств	9242303	10713816	10920337	1678034	118,2
Пассивы, всего	11380088	14573228	14289812	+2909724	125,6

Как следует из расчетов, представленных в таблице 5 в 2021 году по сравнению с 2019 годом произошли следующие изменения: увеличение стоимости пассивов вызвано снижением краткосрочных обязательств на 3135268 тенге.

Заемные средства сократились, что свидетельствует о том, что компании хватает собственных средств для расчетов по обязательствам. В составе кредиторской задолженности произошло снижение кредитов и займов на 3137024 тыс. тенге.

В основе вертикального анализа лежит представление бухгалтерского баланса в виде относительных величин, характеризующих структуру

обобщающих итоговых показателей. Для проведения вертикального анализа актива баланса сумма активов принимается за 100%. Каждая статья выражается в процентах от общей суммы активов, т.е. определяется удельный вес долгосрочных активов и удельный вес краткосрочных активов в общей сумме имущества предприятия (валюте баланса). Затем проводят детальный анализ долгосрочных и краткосрочных активов.

Рассмотрим вертикальный анализ актива баланса в таблице 6.

Таблица 6

Вертикальный анализ актива баланса ТОО «Ишим-Гарант» за 2019-2021 гг., %

Актив баланса	2019 г.	2020 г.	2021г.	Отклонение 2021-2019 гг. (+, -)	Темп роста
Долгосрочные активы	70,5	68,6	63,3	-7,2	89,8
Основные средства	38,0	53,2	47,8	9,8	125,8
Долгосрочные финансовые инвестиции	0,7	4,0	4,1	3,3	585,7
Авансы, выданные под долгосрочные активы	7,4	0,1	-	-7,4	
Нематериальные активы	10,5	8,2	8,4	-2,1	80,0
Долгосрочная дебиторская задолженность	13,9	3,0	3,1	-10,9	22,3
Прочие долгосрочные активы	0,0003	0,0003	0,0003	-	100,0
Краткосрочные активы	29,5	31,4	36,7	7,2	124,4
Запасы	11,8	13,5	13,5	1,7	114,4
Торговая и прочая дебиторская задолженность	15,0	13,2	16,0	1,0	106,7
Авансы, выданные и прочие текущие активы	1,6	1,1	5,2	3,6	325,0
Текущие налоговые активы	0,1	0,01	0,1	-	100,0
Денежные средства	1,0	3,5	1,9	1,0	190,0
Активы, всего	100,0	100,0	100,0	-	100,0

На основании анализа данных приведенных в таблице можно сделать следующие выводы: в 2020 году по отношению к 2019 году удельный вес долгосрочных активов снизился на 1,9%. В общей структуре активов долгосрочные активы занимают наибольший удельный вес - 68,6%. Удельный вес запасов в структуре активов занимает 13,5%, т.е. по сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 1,7%. Значительная доля запасов в структуре активов объясняется особенностями производственной деятельности компании. Удельный вес дебиторской задолженности в структуре активов

составляет 3%, что по отношению к 2019 году снизилось на 10,9%.

В 2021 году по сравнению с 2019 удельный вес долгосрочных активов снизился на 7,2%. Удельный вес краткосрочных активов вырос на 7,2, что свидетельствует о наращивании производственного потенциала компании. Дебиторская задолженность по сравнению с 2019 годом снизилась на 10,9%, что вызвано снижением объема реализации более чем на 37%. В структуре активов удельный вес запасов занимают 13,5%, что выше чем в 2019 году.

Далее рассмотрим вертикальный анализ пассива баланса в таблице 7.

Таблица 7

Вертикальный анализ пассива баланса ТОО «Ишим-Гарант» за 2019-2021 гг., %

Пассив баланса	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Отклонение 2021-2019гг. (+, -)	Темп роста
Капитал	18,8	26,5	27,7	8,8	147,3
Нераспределенный доход	14,0	13,5	15,1	1,1	107,9
Долгосрочные обязательства	29,8	14,9	54,3	24,6	182,2
Кредиты и займы	28,5	12,2	51,7	23,3	
Отложенные налоговые обязательства	1,3	2,7	2,6	1,3	200,0
Краткосрочные обязательства	51,4	58,6	18,0	-33,4	35,0
Торговая и прочая кредиторская задолженность	9,6	9,4	10,1	0,5	105,2
Кредиты и займы	35,5	46,9	6,0	-29,5	16,9
Авансы полученные	5,9	1,6	1,3	-4,5	22,0
Обязательства по налогам	0,5	0,6	0,6	0,1	120,0
Итого обязательств	81,2	73,5	72,3	-8,8	89,0
Пассивы, всего	100,0	100,0	100,0	-	100,0

Вертикальный анализ позволяет сделать следующие выводы: несмотря на то, что в 2020 году по сравнению с 2019 доля собственного капитала увеличилась, его доля в пассиве баланса - 26,5%. Доля заемного капитала увеличилась, т.к. компания привлекала заемные средства для расчетов с кредиторами. Сумма кредитов и займов уменьшилась в 2020 г. на 16,3%, по сравнению с 2019 г. и ее доля в заемном капитале составляет более 12,2%, что является отрицательным показателем. В 2021 году по сравнению с 2019 доля собственного капитала увеличилась на 8,8%. Произошло снижение краткосрочных заемных средств на 33,4%.

Финансовое состояние хозяйствующих субъектов характеризуется не только определенной системой показателей, раскрывающих их финансовую устойчивость, но и уровнем платежеспособности. Платежеспособность - это готовность предприятия погасить долги в случае одновременного предъявления требований о платежах со стороны всех кредиторов предприятия (краткосрочные заемные средства).

Для оценки платежеспособности рассчитывается ряд коэффициентов, характеризующих финансовые возможности организации погасить строго в

срок краткосрочные обязательства перед кредиторами. Достаточно высокая ликвидность обуславливается так же скоростью превращения в наличные денежные средства активов, представленных в статьях баланса. Оценим платежеспособность ТОО «Ишим-Гарант» на основе показателей ликвидности баланса. Баланс предприятия не является абсолютно ликвидным. Наблюдается недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств в течение всего анализируемого периода, а на конец 2021 г. он составил 1533092 тенге или 82% от суммы необходимых платежей, т.е. организация не может выполнить наиболее срочные обязательства. Для собственников предприятия низкий уровень ликвидности может означать понижение доходности, потерю контроля, частичную или полную потерю капитальных вложений.

Следующим шагом является анализ рентабельности. Источником информации для анализа рентабельности служат формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о доходах и расходах» за 2019, 2020, 2021 годы. Полученные данные сведем в таблицу 8.

Таблица 8

Анализ показателей рентабельности ТОО «Ишим-Гарант» за 2019-2021 гг.

Показатель	2019г.	2020г.	2021г.	Отклонение 2021-2019гг. (+,-)	Темп роста
Рентабельность продаж	4,3	9,9	-20,4	-24,7	-474,4
Рентабельность собственного капитала	27,6	8,2	-9,3	-36,9	-33,7
Экономическая рентабельность	5,2	2,2	-2,69	-7,89	-51,7
Фондорентабельность	17,6	6,9	-7,4	-2,5	-42,0
Период окупаемости собственного капитала	3,6	12,2	-10,7	-14,3	-297,2

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: в 2019 году на один тенге продаж приходилось 1,3 тенге убытка от продаж. На конец 2020 года положение улучшилось, и показатель приобрел положительное значение, и на один тенге продаж приходилось 9,9 тенге прибыли. За 2021 год показатель снизился и выражается отрицательной величиной, на один тенге продаж в

2021 году приходилось 20,4 тенге убытка от продаж. В 2019 году на один тенге собственного капитала приходилось 27,6 тенге балансовой прибыли, в 2020 показатель составил 8,2, что говорит об улучшении использования собственного капитала, а в 2021 году показатель снизился и составил - 9,3 тенге балансовой прибыли на один тенге собствен-

ного капитала. В 2019 году на один тенге имущества приходилось 5,2 тенге балансового убытка, в 2020 году показатель принял положительное значение, это значит, что на один тенге имущества приходилось 2,2 тенге балансовой прибыли. В 2021 году снизился и составил - 2,6%.

Для дальнейшего изучения финансового состояния ТОО «Ишим-Гарант» далее рассмотрим показатели оценки финансовой устойчивости предприятия.

Устойчивое финансовое положение предприятия - это результат умелого управления всей совокупностью производственных и хозяйственных факторов, определяющих результаты деятельности предприятия. Финансовая устойчивость обусловлена как стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется деятельность предприятия, так и от результатов его функционирования, его активного и эффективного реагирования на изменения внутренних и внешних факторов [7, с.78].

Основной задачей анализа финансовой устойчивости предприятия является оценка степени независимости от заемных источников финансирования. В процессе анализа необходимо дать ответы на вопросы: насколько компания независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности.

Источником информации для расчета всех коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость, является форма №1 «Бухгалтерский баланс». Цель анализа финансовой устойчивости - оценить способность ТОО «Ишим-Гарант» погашать свои обязательства и сохранять права владения предприятием в долгосрочной перспективе.

Показатели, которые характеризуют независимость по каждому элементу активов и по имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива компания в финансовом отношении.

Общий показатель ликвидности характеризует ликвидность баланса предприятия в целом. Он показывает соотношение суммы всех ликвидных средств предприятия и суммы всех платежных обязательств (краткосрочных, долгосрочных, среднесрочных). При этом различные группы активов и обязательств входят в соответствующие суммы с разными весовыми коэффициентами, учитывающими сроки поступления средств и погашения обязательств. Более ликвидные активы и более срочные обязательства учитываются с более высокими коэффициентами [8, с.90].

Рассчитаем общий показатель ликвидности по формуле (1):

$$L_1 (2019) = 112836 + (0,5 * 1585068) + (0,3 * (1347246 + 1585068 + 30)) / 1089360 + (0,5 * 5851302) + (0,3 * 3391001) = 9702411 / 14188014 = 0,6 = 1;$$

$$L_1 (2020) = 516168 + (0,5 * 488801) + (0,3 * (1966722 + 488801 + 30)) / 1376378 + (0,5 * 8539159) + (0,3 * 2174657) = 8126832 / 50596144 = 0,2;$$

$$L_1 (2021) = 277795 + (0,5 * 488801) + (0,3 * (1928375 + 488801 + 30)) / 1522310 + (0,5 * 2716034) + (0,3 * 8204303) = 7773418 / 27493236 = 0,3.$$

Согласно расчетам видно, что в 2019 г. данный показатель соответствует нормативному значению, в 2020 г. и 2021 г. показатель общей ликвидности ниже нормативного значения, что свидетельствует о том, что ТОО «Ишим-Гарант» имело трудности при осуществлении расчетов по всем видам обязательств.

Далее рассчитаем коэффициент абсолютной ликвидности по формуле (2):

$$L_2 (2019) = 112836 : 5851302 = 0,02;$$

$$L_2 (2020) = 516168 : 8539159 = 0,06;$$

$$L_2 (2021) = 277795 : 2716034 = 0,1.$$

Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критической оценки», показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают его краткосрочную задолженность. Коэффициент быстрой ликвидности определяется по формуле (3):

$$L_3 (2019) = (112836 + 1585068) / (1089360 + 5851302) = 1697904 / 6940662 = 0,2;$$

$$L_3 (2020) = (516168 + 488801) / (1376378 + 8539159) = 1004969 / 9915537 = 0,1;$$

$$L_3 (2021) = (277795 + 488801) / (1522310 + 2716034) = 766596 / 4238344 = 0,2.$$

Проведя анализ коэффициента критической оценки видно, что за исследуемый период он ниже нормативного значения, что указывает на то что средства предприятия не покрывали его кредиторскую задолженность. Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет оборотных активов. Иногда называется коэффициентом покрытия. Это один из важнейших финансовых коэффициентов. Чем выше показатель, тем лучше платежеспособность предприятия. Хорошим считается значение коэффициента более 2. С другой стороны, значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала, это может быть связано с замедлением оборачиваемости средств, вложенных в запасы, неоправданным ростом дебиторской задолженности. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (4):

$$L_4 (2019) = (112836 + 1585068 + 1347246 + 1585068 + 30) / (1089360 + 5851302) = 4630248 / 6940662 = 0,7;$$

$$L_4 (2020) = (516168 + 488801 + 1966722 + 488801 + 30) / (1376378 + 8539159) = 3460522 / 9915537 = 0,3;$$

$$L_4 (2021) = (277795 + 488801 + 1928375 + 488801 + 30) / (1522310 + 2716034) = 3183802 / 4238344 = 0,8.$$

При анализе важно определить не только абсолютную величину собственного оборотного капитала, но и его удельный вес в общей величине собственного капитала. Этот показатель является весьма существенной характеристикой финансовой устойчивости предприятия [9, с.150]. В специальной литературе и на практике его называют коэффициентом маневренности. Он показывает, какая

часть собственных средств предприятия находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно маневрировать этими средствами, и определяется по формуле (5):

$$L_5 (2019) = 4293422 : 2137785 = 2;$$

$$L_5 (2020) = 4496966 : 3859412 = 1,2;$$

$$L_5 (2021) = 5211938 : 4175185 = 1,3.$$

В качестве оптимальной величины коэффициента маневренности может быть принят в размере $> 0,5$ (2,10), однако каких-либо устоявшихся в практике нормальных значений показателя не существует. Рекомендуемый уровень этого показателя означает, что менеджер предприятия и его собственники должны соблюдать паритетный принцип вложения собственных средств в активы мобильного и недвижимого характера, что обеспечит достаточную ликвидность баланса. В ТОО «Ишим-Гарант» коэффициент маневренности положительно характеризует его финансовое состояние: собственные средства при этом мобильны, большая часть их вложена не в основные средства и иные внеоборотные активы, а в оборотные средства.

В процессе анализа источников формирования активов устанавливается фактический размер собственного и привлеченного (заемного) капитала, выявляются причины, вызвавшие их изменения за отчетный период, дается им соответствующая оценка. Главное внимание при этом уделяется собственному капиталу, поскольку запас источников собственных средств - это запас финансовой устойчивости. Важно установить не только фактический размер собственного капитала, но и определить удельный вес его в общей сумме капитала. Этот показатель носит различные названия (коэффициент собственности, коэффициент независимости, коэффициент автономии), но суть его одна - по нему определяют, насколько предприятие не зависимо от заемных средств и способно маневрировать собственными средствами [10, с.369]. Коэффициент автономии рассчитывается по формуле (6):

$$U_1 (2019) = 2137785 : 11380088 = 0,2;$$

$$U_1 (2020) = 3859412 : 14573228 = 0,3;$$

$$U_1 (2021) = 4175185 : 14289812 = 0,3.$$

Минимальным значением, обеспечивающим достаточно стабильное финансовое положение в глазах инвесторов и кредиторов, является отношение собственного капитала к общей его сумме на уровне 0,2-0,3. Показатель имеет положительное значение, что говорит о хорошем финансовом состоянии и о возможности предприятия покрыть обязательства своими собственными средствами.

Следующим показателем, характеризующим финансовую устойчивость предприятия, является коэффициент финансирования, представляющим собой соотношение собственных и заемных средств. Чем выше уровень этого коэффициента, тем для банков и инвесторов надежнее финансирование. Рассчитаем его по формуле (7) [11, с.11]:

$$U_2 (2019) = 2137785 : 9242303 = 0,23;$$

$$U_2 (2020) = 3859412 : 10713816 = 0,36;$$

$$U_2 (2021) = 4175185 : 10920337 = 0,38.$$

Коэффициент финансирования показывает, какая часть деятельности предприятия финансируется за счет собственных средств, а какая - за счет заемных. Ситуация, при которой величина коэффициента финансирования положительная величина (большая часть имущества предприятия сформирована за счет собственных средств), может свидетельствовать о платежеспособности предприятия.

Идеальным вариантом формирования активов является тот, когда собственный капитал покрывает весь основной капитал (внеоборотные активы) и часть оборотного капитала. Предприятие будет жизнеспособным, даже если изымаются все заемные средства. Источниками образования собственных средств предприятия являются уставный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

При изучении собственного капитала особое внимание уделяется изменениям, которые произошли в наличии собственных средств, т.е. устанавливается, какая часть собственного капитала не закреплена в ценностях недвижимого характера и находится в форме, позволяющей более или менее свободно маневрировать этими средствами.

Чтобы определить величину собственных оборотных средств, необходимо из суммы собственного капитала вычесть итог II раздела актива баланса [12, с.57].

Величина собственных оборотных средств рассчитывается по формуле (8):

$$U_3 (2019) = 2137785 : 3357536 = 0,64;$$

$$U_3 (2020) = 3859412 : 4579984 = 0,84;$$

$$U_3 (2021) = 4175185 : 5250084 = 0,80.$$

На практике для финансирования капитальных вложений и приобретения основных средств используются долгосрочные кредиты и займы, которые приравниваются и в связи с этим прибавляются к собственному капиталу. С учетом этого привлеченного источника финансирования определяется величина предыдущего показателя.

Следующей важной задачей является исследование абсолютных показателей, позволяющих классифицировать финансовое положение предприятия по степени его финансовой устойчивости. Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, характеризующие степень обеспеченности товарно-материальных запасов источниками их формирования. Величину собственного оборотного капитала ($C_{o.k.}$) рассчитаем по формуле (9):

$$C_{o.k.} (2019) = 2137785 - 3357536 = - 1219751;$$

$$C_{o.k.} (2020) = 3859412 - 4579984 = - 720572;$$

$$C_{o.k.} (2021) = 4175185 - 5250084 = - 1074899.$$

Собственные оборотные средства за 2019 год уменьшились на 1219751 тенге, за 2020 год - на 720572 тенге, за 2021 год - на 1074894 тенге.

Сведем все полученные коэффициенты в таблицу 9.

Коэффициенты финансовой устойчивости в ТОО «Ишим-Гарант» за 2019-2021 гг.

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Отклоне- ние 2021- 2019гг.	Темп роста
1	2	3	4	5	6
1. Общий показатель ликвидности	1	0,2	0,3	-0,7	30
2. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,06	0,1	0,08	500
3. Коэффициент быстрой ликвидности	0,2	0,1	0,2	0	100
4. Коэффициент текущей ликвидности	0,7	0,3	0,8	0,1	114,3
5. Коэффициент маневренности	2	1,2	1,3	-0,7	65
6. Коэффициент автономии	0,2	0,3	0,3	0,1	150
7. Коэффициент финансирования	0,23	0,36	0,38	0,15	165,2
8. Коэффициент собственных оборотных средств	0,64	0,84	0,8	0,16	125
9. Величина собственного оборотного капитала	-1219751	-720572	-1074899	144852	88,1

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что ТОО «Ишим-Гарант» в 2019 г. не было обеспечено нормальными источниками финансирования товарно-материальных запасов. Собственный оборотный капитал не покрывал товарно-материальные запасы на 2019 г. на 6668973 тенге. Для нормализации положения предприятие не могло привлечь заемные средства и получить кредиты банка как долгосрочных, так и краткосрочных. В результате необеспеченность товарно-материальных запасов нормальными источниками финансирования на 2020 г. составила 5548378 тенге, на 2021 г. - 6815990 тенге, что в 1,02 раза превысила ее величину на 2019 г. Это свидетельствует о том, что финансовое положение предприятия за рассматриваемый период ухудшилось. Финансовая устойчивость может быть нормализована за счет срочной реализации части запасов, находящихся на складе на 2021 год на сумму 1604052 тенге, немедленного взыскания дебиторской задолженности, величина которой на 2021 год составила 622660 тенге, и повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Учитывая многообразие финансовых процессов, множественность финансовых показателей, различие в уровне их практических оценок, различную степень их отклонений от фактических значений и возникающие при этом сложности в оценке финансовой устойчивости организации, рекомендуется проводить интегральную рейтинговую

оценку финансового потенциала организации [13,с.16].

Наличие финансового потенциала и его размеры являются результатом творческой деятельности руководителей и менеджеров высшего звена предприятия ТОО «Ишим-Гарант» и отражают не только финансовые возможности предприятия, но и, в определенной степени, надежность и устойчивость финансовых отношений, предлагаемых предприятием. Временной аспект надежности и устойчивости этих отношений пропорционален уровню и размерам финансового потенциала.

Размер финансового потенциала, наряду с размером капитализации, может стать критериальным показателем для составления рейтинга как финансово надежной организации ТОО «Ишим-Гарант» на рынке товаров, работ, услуг, а также в отрасли, в регионе. Анализ эффективности использования финансового потенциала ТОО «Ишим-Гарант» начнем с анализа прибыли предприятия.

Прибыль является основным показателем финансового потенциала ТОО «Ишим-Гарант». Анализ прибыли представляет собой исследование механизма формирования конечного финансово-хозяйственного результата во всем многообразии причинно-следственных связей и зависимостей в целом по предприятию, а также по отдельным ее видам в зависимости от направления изучения. В процессе анализа прибыли предприятия следует изучить состав прибыли и ее динамику.

Состав и динамику прибыли ТОО «Ишим-Гарант» за 2019-2021 гг. представим в таблице 10.

Таблица 10

Состав и динамика прибыли ТОО «Ишим-Гарант» за 2019-2021 гг., тыс. тенге

Показатель	2019г.	2020г.	2021г.	Отклонение 2019-2021 гг. (+, -)	Отклонение 2021-2020 гг. (+, -)
Выручка от реализации продукции	95900	92605	90095	-5805	-2510
Себестоимость приобретенной продукции	32646	33746	34524	1878	778
Издержки обращения, всего, в т. ч.:	26136	29094	33617	7481	4523
- транспортировка	2360	2417	3110	750	693
- хранение	1963	2045	2866	903	821
- оплата труда персонала	16095	17520	18480	2385	960
- реклама	1263	1410	1560	297	150
- прочие издержки	4455	5702	7601	3146	1899
Управленческие издержки	4856	2710	1529	-3327	-1181
Прибыль от реализации продукции	32262	27055	20425	-11837	-6630
Налоги	11417	9179	8041	-3376	-1138
Чистая прибыль	20845	17876	12384	-8461	-5492

Из данных таблицы следует, что выручка от реализации продукции за 2019-2021 гг. снизилась на 5805 тыс. тенге. Снижение выручки предприятия свидетельствует о падающем спросе на продукцию фирмы и перенакоплении активов. Себестоимость реализованной продукции за 2019-2021 гг. увеличилась на 1878 тыс. тенге. Рост себестоимости продукции обусловлен ростом цен на товары у поставщиков продукции. Чистая прибыль в ТОО «Ишим-Гарант» за 2019-2021 гг. уменьшилась на 8461 тыс. тенге и составила в 2021 г. - 12384 тыс. тенге. Снижение чистой прибыли произошло в результате увеличения себестоимости продукции.

В 2021 г. в ТОО «Ишим-Гарант» наблюдается рост издержек обращения на 7481 тыс. тенге по

сравнению с 2019 г. Рост издержек обращения произошел за счет роста расходов на транспортировку на 750 тыс. тенге, расходов на хранение продукции на 903 тыс. тенге, расходов на оплату труда персонала на 2385 тыс. тенге, расходов на рекламу на 297 тыс. тенге.

В системе показателей эффективности финансового потенциала предприятия важнейшее место принадлежит рентабельности. Рентабельность представляет собой такое использование средств, при котором организация не только покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль. Для проведения анализа рентабельности деятельности ТОО «Ишим-Гарант» необходимы данные, представленные в таблице 11.

Таблица 11

Исходные данные для анализа рентабельности деятельности предприятия ТОО «Ишим-Гарант»

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Отклонение 2021-2019 гг. (+, -)	Отклонение 2021-2020 гг. (+, -)
Выручка от реализации продукции	95900	92605	90095	-5805	-2510
Себестоимость приобретенной продукции	32646	33746	34524	1878	778
Чистая прибыль	20845	17876	12384	-8461	-5492
Капитал	86455	100657	97862	11407	-2795
Совокупные активы	114431	145834	142892	28461	-2942

Показатели рентабельности деятельности ТОО «Ишим-Гарант» за 2019-2021 гг. представим в таблице 12.

Таблица 12

Показатели рентабельности деятельности ТОО «Ишим-Гарант» за 2019-2021 гг.

Показатель	2019г.	2020г.	2021г.	Отклонение 2021-2019гг. (+, -)	Отклонение 2 021-2020 гг. (+, -)
Рентабельность продаж	21,74	19,30	13,75	-7,99	-5,56
Рентабельность деятельности	63,85	52,97	35,87	-27,98	-17,10
Рентабельность активов	18,22	12,26	8,67	-9,55	-3,59
Рентабельность капитала	24,11	17,76	12,65	-11,46	-5,10

Согласно данным таблицы можно отметить, что как за 2019-2021 гг., так и за 2019-2021 гг. в ТОО «Ишим-Гарант» наблюдается снижение показателей рентабельности предприятия. Так, за 2019-2021 гг. рентабельность продаж снизилась на 7,99, рентабельность деятельности снизилась на 27,98,

рентабельность активов снизилась на 9,55, рентабельность капитала снизилась на 11,46.

Это говорит о том, что, если в 2019 году с каждого тенге реализованной продукции предприятие получало прибыли 21,74 тенге, то в 2021 году этот показатель снизился на 7,99 и составил 13,75 тенге. Также мы видим, что на каждый тенге, вложенные

в совокупные активы в 2021 г. приходится 8,67 тенге чистой прибыли, что в 9,55 раза меньше, чем в 2019 году.

Далее рассмотрим распределение и использование прибыли на предприятии ТОО «Ишим-Гарант» (таблица 13).

Таблица 13

**Распределение и использование прибыли на предприятии
ТОО «Ишим-Гарант» за 2019-2021 гг., тыс. тенге**

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Отклонение 2021-2019 гг. (+, -)	Отклонение 2021-2020 гг. (+, -)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	95900	92605	90095	-5805	-2510
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	32646	33746	34524	1878	778
Чистая прибыль	20845	17876	12384	-8461	-5492
- в фонд накопления	8792	5926	1574	-7218	-4352
- в фонд потребления	12053	11950	10810	-1243	-1140

Данные таблицы показывают, что в 2021 г. уменьшаются отчисления в фонд потребления на 1243 тыс. тенге или на 107,2%, по сравнению с 2019 г., в фонды накопления отчисления также уменьшились на 7218 тыс. тенге или на 109,1%.

В денежном выражении сумма средств распределенных по фондам по сравнению с 2019 годом уменьшилась.

Далее проведем факторный анализ прибыли от реализации продукции.

Изменение прибыли: $\Delta\Pi = \Pi_1 - \Pi_0 = 41299 - 34049 = 7250$ тыс. тенге.

1. Изменение объема продаж на изменение прибыли рассчитаем по формуле (10):

$$\Delta\Pi_B = \Pi_0 \times (I_z - 1), \quad (10)$$

где $\Delta\Pi_B$ - изменение прибыли от продаж за счет изменения объема продаж;

Π_0 - прибыль от реализации продукции за базисный период;

I_z - индекс изменения выручки от продаж в ценах базисного периода.

$\Delta\Pi_B = 34049 \times (90095 / 92605 - 1) = -923$ тыс. тенге.

В результате изменения объема продаж прибыль снизилась на 923 тыс. тенге.

2. Влияние структурных сдвигов в ассортименте рассчитаем по формуле (11):

$$\Delta\Pi_{Стр} = \Pi_1^0 - \Pi_0 \times I_z, \quad (11)$$

где $\Delta\Pi_{Стр}$ - влияние изменения структуры реализованной продукции на изменение прибыли от продаж;

Π_1^0 - базисная прибыль, пересчитанная на объем и структуру продукции отчетного периода.

$\Delta\Pi_{Стр} = 34049 - ((37472 \times (90095 / 92605)) = -2299$ тыс. тенге.

В результате структурных сдвигов в ассортименте продукции прибыль снизилась на 2299 тыс. тенге.

3. Влияние себестоимости рассчитаем по формуле (12):

$$\Delta\Pi_C = C_1 - C_1^0, \quad (12)$$

где $\Delta\Pi_C$ - изменение прибыли под влиянием изменения себестоимости продукции;

C_1 - фактическая себестоимость реализованной продукции в отчетном периоде;

C_1^0 - базисная себестоимость продукции.

$\Delta\Pi_C = (32646 \times 92605 / 90095) - 34524 = -968$ тыс. тенге.

Рост себестоимости привел к снижению прибыли на 968 тыс. тенге.

4. Влияние на прибыль изменения цен на реализуемую продукцию рассчитаем по формуле (13):

$$\Delta\Pi_{Цп} = V_1 - V_1^0, \quad (13)$$

где $\Delta\Pi_{Цп}$ - изменение прибыли от продаж вследствие изменения цен на реализуемую продукцию;

V_1 - выручка от продаж в отчетном периоде;

V_1^0 - выручка предыдущего периода.

$\Delta\Pi_{Цп} = 92605 - 90095 = 2510$ тыс. тенге.

Изменение цен на продукцию оказало положительное влияние на прибыль от продаж в сумме 2510 тыс. тенге.

5. Изменение управленческих издержек рассчитаем по формуле (14):

$$\Delta\Pi_{Ур} = УИ_1 - УИ_0, \quad (14)$$

$\Delta\Pi_{Ур} = 1529 - 4856 = -3327$ тыс. тенге.

Снижение управленческих издержек привело к росту прибыли на 3327 тыс. тенге.

Общее влияние всех факторов рассчитаем по формуле (15):

$\Delta\Pi_{Общ} = \Delta\Pi_B + \Delta\Pi_{Стр} + \Delta\Pi_C + \Delta\Pi_{Цп} + \Delta\Pi_{Ур}, \quad (15)$
 $\Delta\Pi_{Общ} = -923 + (-2299) + (-968) + 2510 + (-3327) = -4477$ тыс. тенге.

Таким образом, видно, что прибыль от реализации продукции уменьшилась на 4477 тыс. тенге за счет таких факторов, как изменение объема продаж, изменение ассортимента продукции на предприятии, изменения себестоимости, а также изменения управленческих издержек.

Подводя итог можно отметить, что за 2019-2021 гг. на предприятии ТОО «Ишим-Гарант» наблюдается снижение чистой прибыли. Именно она считается основным показателем финансового потенциала предприятия. Чистая прибыль за 2019-2021 гг. снизилась на 8461 тыс. тенге. также на

предприятию наблюдается снижение всех показателей рентабельности предприятия. Снижение рентабельности основной деятельности говорит о том, что предприятие в отчетном году с каждого тенге, затраченного на реализацию продукции прибыли имеет меньше. Таким образом, по показателям прибыли можно сказать, что деятельность ТОО «Ишим-Гарант» в 2021 г. году была менее эффективной, чем в 2019 г. Прибыль от реализации продукции уменьшилась на 4477 тыс. тенге за счет таких факторов, как изменение объема продаж, изменение ассортимента продукции на предприятии, изменения себестоимости, а также изменения управленческих издержек.

Список литературы

1. Когут О.Ю. Теоретические аспекты учета и анализа финансовых результатов деятельности организации. // Вестник КазНУ. Серия Экономическая, 2017. - №2. - С.80.
2. Макулова А.Т., Шарипова Б.Д. Оценка финансовой устойчивости предприятий. // Казахский национальный аграрный университет, 2015. - №8. - С.25.
3. Турсынханов Д.Ж. Деловая репутация как основа финансовой устойчивости предприятия. // Вестник Инновационного Евразийского университета. - 2015. - №3. - С.17.

4. Дыбаль С.В. Финансовый анализ: теория и практика: учебник. - М.: Бизнес-Пресса, 2016. - с.240.

5. Аксенов А. П. Экономика предприятия: учебник. - М.: КноРус, 2015. - с.44.

6. Киреева Н.В. Экономический и финансовый анализ: учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - с.198.

7. Иванов Г.Г. Экономика организации: учебник.-М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2016. с.78.

8. Грачев А.А. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия: учебник. - М.: Финпресс, 2015. - с.90.

9. Кошкарбаев К.У. Эффективность использования финансовых ресурсов предприятия. // Вестник КазЭУ. - 2015. - №7. - С.150.

10. Базилевич А.И. Экономика предприятия (фирмы): учебник для бакалавров. - М.: Проспект, 2015. - с.369.

11. Карибаев Е.С. Теоретические и методические основы анализа финансового состояния предприятия. // Вестник КарГУ. - 2016. - №5. - С.11.

12. Складенко В.К. Экономика предприятия: учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - с.57.

13. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ: учебник для студентов вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - с.16.